
MODELAGEM CONCEITUAL DE DADOS ESPACIAIS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S)

WESLEY GERMANO DE MACENA¹

PRISCILA DE LIMA E SILVA¹

WAGNER DIAS DE SOUZA¹

HANNA AIMÉE DA FRAGA GONÇALVES²

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Instituto de Tecnologia - IT

¹Departamento de Engenharia, Seropédica, RJ

²Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG

macenawesley02@gmail.com, priscila.lima@ufrj.com, wagnerdiasdesouza@gmail.com,
hannaaimееufrj@gmail.com

RESUMO – Este artigo apresenta o desenvolvimento de um esquema conceitual de banco de dados geográficos voltado à Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S), com base na legislação vigente e nas diretrizes da NBR 17047:2022. A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa e foi estruturada em três etapas principais: levantamento normativo, construção do minimundo e elaboração do esquema entidade-relacionamento (ER). O modelo resultante contempla aspectos técnicos, jurídicos, sociais e ambientais, sendo compatível com bancos de dados espaciais e Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Os resultados demonstram que o esquema proposto é capaz de organizar eficientemente os dados e de subsidiar ações de planejamento urbano e gestão fundiária.

ABSTRACT – This article presents the development of a conceptual schema for a geographic database focused on the Urban Land Regularization of Social Interest (REURB-S), based on current legislation and NBR 17047:2022 guideline. The research used a qualitative approach and was structured in three main stages: regulatory survey, definition of the mini-world and elaboration of the entity-relationship (ER) schema. The resulting model addresses technical, legal, social and environmental aspects, being compatible with geospatial databases and Geographic Information Systems (GIS). Results show that the proposed schema can effectively organize data and support urban planning and land management actions.

1 INTRODUÇÃO

A irregularidade fundiária urbana representa um dos grandes desafios enfrentados pelas cidades brasileiras. Segundo estimativas de órgãos públicos e institutos de pesquisa, milhões de brasileiros vivem em ocupações informais, carentes de infraestrutura adequada e sem acesso à segurança jurídica da posse ou propriedade. Em resposta a esse cenário, a Lei nº 13.465/2017 instituiu a Regularização Fundiária Urbana (REURB), com subdivisões em interesse social (REURB-S) e específico (REURB-E), objetivando conferir direitos reais aos ocupantes e integrar essas áreas à malha urbana formal.

O processo de REURB é multidisciplinar, exigindo a integração entre conhecimento técnico, jurídico, social e ambiental. Nesse contexto, a utilização de bancos de dados geográficos e Sistemas de Informação Geográfica (SIG) torna-se fundamental para a consolidação e gerenciamento das informações envolvidas, sobretudo nas etapas de diagnóstico, delimitação de áreas, análise de documentos e geração de peças técnicas.

Este artigo propõe a modelagem conceitual de um banco de dados espacial orientado à REURB-S, considerando a legislação vigente e os parâmetros técnicos estabelecidos pela norma NBR 17047:2022. O modelo foi desenvolvido com base em conceitos legais, técnicos e, através da modelagem de dados, busca fornecer uma estrutura unificada para o armazenamento e gerenciamento das informações necessárias à execução da política de regularização fundiária urbana.

Ressalta-se que as definições legais e normas que estruturam a Regularização Fundiária Urbana são relativamente recentes, iniciadas especialmente a partir da Lei nº 13.465/2017 e de regulamentações posteriores. Essas normativas

passaram a detalhar etapas obrigatórias do processo, bem como a atuação dos profissionais envolvidos, de acordo com suas qualificações. Isso abrange desde os responsáveis pelo cadastro social, passando pelos profissionais encarregados de mensurar e representar os espaços, até os que atuam na esfera jurídica. Por fim, inclui-se a figura dos gestores municipais, aos quais se atribui a função de analisar, aprovar e emitir títulos. Nesse cenário, uma modelagem de dados bem elaborada contribui para organizar os passos e as responsabilidades técnicas, demonstrando como um projeto de REURB pode ser desenvolvido e gerenciado de forma integrada.

Um esquema conceitual de dados, nesse sentido, representa uma etapa essencial, visto que permite organizar, estruturar e padronizar as informações referentes às pessoas, imóveis e outros elementos vinculados à REURB. Um esquema equivocadamente estruturado pode comprometer a integridade das informações e a tomada de decisões necessárias a nível de gestão fundiária.

2 METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho baseou-se em uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, com foco na análise documental, no levantamento normativo e na construção de um modelo conceitual de dados espaciais aplicável ao processo de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S). Para tanto, a pesquisa foi desenvolvida em três etapas principais: (i) levantamento e análise da legislação vigente e das normas técnicas aplicáveis; (ii) definição do minimundo que representa os principais elementos e relações da REURB-S; e (iii) desenvolvimento do esquema conceitual utilizando o modelo Entidade-Relacionamento (ER). A seguir, cada uma dessas etapas é detalhada.

A Figura 1 ilustra o fluxograma adotado para o desenvolvimento do trabalho.

Figura 1 - Fluxo metodológico

Fonte: Os autores.

2.1 Levantamento normativo e técnico

A primeira etapa consistiu na análise minuciosa da legislação federal que fundamenta a política pública de regularização fundiária urbana, com destaque para a Lei nº 13.465/2017, que institui a REURB e estabelece critérios e procedimentos para sua aplicação. Também foram consideradas as orientações do Decreto nº 9.310/2018, que regulamenta aspectos operacionais da lei, e os parâmetros estabelecidos pela ABNT por meio da norma NBR 17047:2022, que trata do levantamento cadastral territorial para fins de registro público.

Esse levantamento teve como objetivo compreender quais dados e estruturas devem compor um banco de dados voltado à REURB-S, considerando as exigências jurídicas, técnicas e administrativas. A análise normativa possibilitou a identificação das entidades essenciais envolvidas no processo, tais como imóveis, pessoas ocupantes, títulos de propriedade, processos administrativos, e áreas com restrições legais ou ambientais.

Além disso, foram analisadas experiências práticas de municípios que já disponibilizam na Web plataformas baseadas em SIG. Esse estudo serviu de subsídio para propor aplicações futuras.

Essa etapa permitiu identificar as entidades, relacionamentos e atributos indispensáveis para representar os dados envolvidos no processo.

2.2 Elaboração do minimundo

Com base nas informações extraídas da legislação e da prática administrativa, foi elaborada a descrição do minimundo, que representa um recorte simplificado da realidade a ser modelada. O minimundo é uma abstração textual e lógica dos elementos que devem ser contemplados no banco de dados e serve como ponto de partida para a construção do esquema conceitual.

No minimundo da REURB-S, foram destacados os seguintes objetos principais: a Pessoa, que pode ser o ocupante, requerente ou titular do direito de propriedade; o Lote, que representa a porção do solo urbano passível de regularização;

a Unidade Habitacional, que corresponde à edificação ou residência vinculada ao lote; o Processo Administrativo, que abrange todos os atos e documentos vinculados à regularização; e os Documentos Jurídicos, como os títulos de propriedade emitidos.

Também foram incluídas entidades representativas de áreas ambientalmente sensíveis ou com restrições legais, como Áreas de Preservação Permanente (APPs), áreas de risco geotécnico, terrenos públicos e equipamentos urbanos. O relacionamento entre esses objetos foi descrito de forma lógica, como por exemplo: “Pessoa ocupa Unidade”, “Unidade está contido em Lote”, “Lote está contido em Área”, entre outros.

A construção do minimundo teve como base as recomendações de Filho et al. (2001), que ressaltam a importância de representar os relacionamentos essenciais entre os objetos, sem ainda detalhar atributos, visando à clareza e à generalidade do modelo.

Figura 2 – Minimundo

Minimundo - Projeto de Regularização Fundiária Urbana

Com a divulgação das normativas para Reurb, é necessário que as prefeituras adotem uma sistematização eficaz para apoiar os processos de Regularização Fundiária Urbana. A geração de um esquema conceitual apresenta-se como uma solução potencialmente satisfatória. O sistema visa gerenciar dados sobre pessoas, imóveis, ocupações, documentos e o andamento da regularização.

1. Objetivo do Sistema

A Regularização Fundiária Urbana (Reurb) consiste em identificar imóveis irregulares inseridos em um núcleo urbano informal consolidado, bem como quem os ocupa e qual o status da moradia - ou posse -, do ponto de vista jurídico. Feito isso, os demais passos visam regularizar a situação das moradias. Neste sentido, um processo de Reurb tem como objetivo responder perguntas como:

Há um núcleo urbano consolidado?
Quem ocupa o imóvel? Por quanto tempo?
O imóvel está regularizado?
Há algum processo vinculado ao imóvel? Se sim, qual o status: em andamento ou finalizado?
Há um título emitido?
Qual a localização do imóvel?
Há alguma área de interesse ambiental? Se sim, o imóvel está inserido? Parcial ou completamente?

2. Entidades e Relacionamentos

Cada *Pessoa* - seja física ou jurídica - pode possuir um ou mais documentos de identificação (como CPF, RG ou CNH, CNPJ). Mesmo no caso de pessoa jurídica, o CPF do responsável deve ser informado. A escolha entre pessoa física ou jurídica é de teor obrigatório e condiciona os dados que serão preenchidos. Cada pessoa pode estar relacionada a uma ou mais *Unidades* habitacionais. Porém, apenas uma dessas unidades pode ser objeto de regularização. Uma pessoa pode ser *titular* de um ou mais lotes, exercendo o papel de titular principal ou secundário.

Cada documento está obrigatoriamente vinculado a uma pessoa e tem os atributos *tipo*, *data_emissao*, *orgao_expedidor* e *data_coleta*.

Uma *Unidade* tem a função de representar um imóvel individualizado e deve conter, obrigatoriamente, os atributos: "status", que diz respeito a resposta do morador a visita da equipe: se atendeu, se estava ausente, se não autorizou; "logradouro", coluna onde o nome da via é armazenado; "numero_endereco", preenchido de acordo com o informado pelo beneficiário, com o número identificado na fachada ou no comprovante de residência; e "complemento", que é onde podem ser anexadas informações complementares e relevantes do endereço. Cada unidade deve estar associada a um lote.

Um *lote* pode agregar uma ou mais unidades. Cada lote possui os atributos "área" e "perimetro". Cada lote pode estar vinculado, ou não, a uma *área de interesse* ambiental e/ou social e pode possuir apenas um registro de posse ou título de propriedade. No que diz respeito aos processos, um lote pode estar envolvido com vários processos.

A *Área de Interesse* delimita os núcleos urbanos aptos a serem submetidos ao processo de regularização. Cada área pode ser referente à questão social, ou seja, a localização e demandas inerentes, ou a questão ambiental, com características naturais que demandam análises e aplicações específicas. Uma área de interesse pode conter diversos lotes e possui como atributos "nome", "tipo_uso", "area", "nucleo_urbano", "nome_bairro", "data_legitimacao" e "registro".

Posse refere-se à ocupação informal de uma unidade e está associada a uma pessoa, como um de seus documentos. Cada *posse* possui informações sobre o início da moradia, tipo de posse ou aquisição e qual a utilização do imóvel (residencial, mista, comercial, institucional).

A tabela referente a *processo* representa as medidas administrativas ou judiciais voltadas à regularização. Cada processo possui atributos "tipo", "status", "data_inicio", "andamento" e "observacoes". Um processo pode estar vinculado a um ou mais lotes.

Título de propriedade é um direito concedido para lote regularizado. Esta tabela possui os atributos "status", "descricao" e "data emissao"

Considerações Finais

O esquema proposto tem objetivo de permitir o rastreamento, controle e análise de todo o processo de regularização, assegurando tanto a precisão espacial quanto a consistência temporal dos dados. Ele cobre todas as exigências

Fonte: Os autores.

2.3 Modelagem conceitual (Esquema ER)

A última etapa metodológica consistiu no esquema conceitual do banco de dados, a partir do minimundo elaborado. Para isso, foi utilizado o modelo Entidade-Relacionamento (ER), conforme proposto por Chen (1976), por ser amplamente adotado em projetos de bancos de dados relacionais e por permitir uma visualização clara das entidades, seus relacionamentos e suas especializações. A Figura 3 ilustra um diagrama ER com as suas entidades e atributos.

O modelo foi desenvolvido na plataforma Lucidchart, uma ferramenta online de diagramação que permite a criação de diagramas ER com suporte visual a generalizações, chaves primárias e relacionamentos 1:N, N:M e 1:1. Foram criadas entidades como Pessoa, Lote, Unidade, Processo, Documento, Posse, Título de propriedade e Área de Interesse.

Os relacionamentos definidos visam representar com fidelidade os vínculos entre ocupantes, imóveis, processos administrativos e elementos do território. A modelagem contemplou também as geometrias espaciais (ponto, linha e polígono), associadas às entidades espaciais conforme exigido pela NBR 17047:2022. Por exemplo, a entidade Lote possui geometria tipo *polígono*, enquanto Pessoa é uma entidade sem geometria própria, mas associada a outras entidades espaciais por meio de relacionamentos.

Figura 3 – Exemplo de esquema ER

Fonte: Adaptado de Silva (2008).

A estrutura resultante visa fornecer uma base sólida para a futura transposição para os modelos lógico e físico, servindo de fundamento para a implementação de bancos de dados espaciais interoperáveis com softwares de geoprocessamento e sistemas de informação territorial.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No que tange as legislações e normas que regulamentam o REURB a Lei 13.465/2017, em seu Art. 13º, determina que a Regularização Fundiária Urbana depende de duas modalidades: Regularização Fundiária de Interesse Social (REURB-S) e Regularização Fundiária de Interesse Específico (REURB-E) (BRASIL, 2017). A primeira modalidade é definida como REURB aplicável aos núcleos urbanos em condições de informalidade e ocupados, predominantemente, por famílias de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal. Já a segunda modalidade aplica-se aos núcleos urbanos informais ocupados por população que não se enquadra aos critérios da REURB-S (CAVALCANTE; SILVA et al., 2022).

De acordo com a legislação vigente, os municípios, os proprietários de terrenos ou imóveis, a Defensoria Pública e Ministério Público podem solicitar ou promover a REURB. Portanto, para os casos de municípios que já possuem

Regularização Fundiária consolidada, é necessário, apenas, realizar ajustes, do ponto de vista técnico ou administrativo, quando houver necessidade de alguma mudança (ABREU NETO et al., 2017).

É, também, imprescindível que seja observado o Art. 9º da Lei 13.465/2017, que estabelece que a REURB, quando aplicada por meio da legitimação fundiária, apenas pode ser aplicada a núcleos urbanos informais que existam, comprovadamente, até 22 de dezembro de 2016. (BRASIL, 2017). A caracterização de um Núcleo Urbano Informal Consolidado (NUIC) deve observar os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 9.310/2018, que regulamenta a Lei nº 13.465/2017. De acordo com esse decreto, considera-se NUIC aquele núcleo urbano com características de consolidação como tempo de existência, número de edificações, densidade demográfica e infraestrutura instalada. Tais critérios são essenciais para subsidiar a delimitação da poligonal e orientar os levantamentos cadastrais.

A partir das questões mencionadas, é fundamental que se responda a um conjunto de critérios legais definidos pelas Leis nº 13.465/2017 e nº 11.952/2009: 1) O núcleo urbano está consolidado? (Art. 9º da Lei 13.465/2017 e Decreto nº 9.310/2018); 2) Quais as condições socioeconômicas dos ocupantes? (Art. 13º); 3) Há viabilidade técnica, urbanística e ambiental para urbanização da área? (Art. 9º); 4) Há reconhecimento urbanístico da área pelo município? (Art. 9º); 5) A área está inserida na malha urbana, em expansão urbana ou é uma área rural? em caso de área rural, o município previu sua urbanização nos instrumentos de ordenamento territorial? (Lei nº 11.952/2009, Art. 22); 6) A área representa risco geológico, ambiental ou estrutural? Se sim, a REURB não poderá ser aplicada em casos de risco não mitigável (Art. 10 da Lei nº 13.465/2017); 7) De quem partiu a iniciativa do processo de REURB? (Art. 14): do Poder Público, da comunidade ou de um proprietário? Tais questões são imprescindíveis para verificar a conformidade do núcleo urbano com as exigências legais e para definir a viabilidade de implementação do processo de regularização (BRASIL, 2017; BRASIL, 2009).

Para garantir a validade das ações do Poder Público na REURB, é imprescindível que os núcleos urbanos informais do município sejam identificados e analisados por meio de estudos que iniciam desde as informações elementares. Nesta fase, as primeiras ações são: determinação da poligonal do núcleo urbano a ser regularizado; a execução de pesquisas nos cartórios. Como resultado destas etapas, tem-se a confecção da planta de sobreposição contendo o perímetro do núcleo, identificação das matrículas imobiliárias e a situação da área, de acordo com os registros oficiais nos cartórios (CAVALCANTE; SILVA et al., 2022).

As etapas seguintes visam a elaboração das peças técnicas necessárias para o projeto de Regularização Fundiária, a saber: a realização de levantamento topográfico e estudos prévios das possíveis divergências e das situações jurídicas, urbanísticas e ambientais da região (CAVALCANTE; SILVA et al., 2022). Outra atividade considerada fundamental para a aplicação estruturada da REURB é o cadastro social das famílias cujas moradias encontram-se dentro dos limites do núcleo a ser regularizado, visando garantir ou atualizar as informações socioeconômicas dos moradores. É de suma importância que sejam coletados dados como Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Registro Geral (RG), estado civil, profissão, renda e composição familiar, filiação, tipo, forma de aquisição e tempo de moradia, dentre outros (ABREU NETO et al., 2017).

Além disso, a Regularização Fundiária deve atender aos critérios técnicos estabelecidos por normas específicas. A NBR 17047:2022, por exemplo, trata das diretrizes para representação cartográfica, georreferenciamento e elaboração dos memoriais descritivos exigidos nos processos de registro de imóveis. Essa norma é fundamental para garantir que as peças técnicas produzidas para fins de REURB atendam aos requisitos legais de precisão e documentação (ABNT, 2022). A norma determina que todos os dados geoespaciais devem estar referenciados ao Sistema Geodésico de Referência vigente no Brasil, atualmente o Sistema Geodésico Brasileiro (SIRGAS 2000). Isso garante a confiabilidade e precisão dos dados utilizados nos processos de Regularização Fundiária.

Nos casos em que for necessário adotar um sistema de projeção cartográfica, a norma estabelece que este deve ser, preferencialmente, mesmo definido na Rede de Referência Cadastral Municipal (RRCM). Quando não houver RRCM disponível ou oficialmente definida, é recomendada a utilização da projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), limites e demais elementos espaciais que compõem os produtos cartográficos gerados para fins de REURB, como plantas de sobreposição e memoriais descritivos.

Baseado na profunda análise da legislação e das normativas que regem a execução dos processos de Regularização Fundiária, o primeiro resultado obtido foi a estruturação do minimundo (Figura 2). Nele, foram definidas as entidades (como Pessoa, Unidade, Lote, Documento, Processo, Título de Propriedade e Área de Interesse), suas características e relacionamentos entre si.

Essa etapa teve por objetivo garantir a identificação correta das informações fundamentais, suas interdependências e como serão armazenadas e representadas em um futuro banco de dados. A espacialização das entidades também foi definida nessa fase: unidades habitacionais foram representadas como pontos (POINT), lotes como polígono (POLYGON) e áreas de interesse e áreas de interesse ambiental como multipolígonos (MULTIPOLYGON), de acordo com a natureza geométrica de cada classe com os parâmetros definidos para o fuso correspondente à área em questão. Alternativamente, pode-se utilizar um plano topográfico local, desde que devidamente justificado tecnicamente (ABNT, 2022).

Além disso, a norma exige que as coordenadas espaciais sejam geodésicas, expressas em latitude e longitude, utilizando o sistema sexagesimal (graus, minutos e segundos), com precisão mínima de quatro casas decimais nos segundos de arco. Essa exigência assegura o nível de detalhamento necessário para representar fielmente os vértices,

Com o objetivo de assegurar que o minimundo seja eficaz na sua função de representar as características reais e embasar o esquema gerado, foram formuladas treze questões norteadoras:

- 1) O núcleo urbano está consolidado?;
- 2) Quais as condições socioeconômicas dos ocupantes?;
- 3) Há viabilidade técnica, urbanística e ambiental para urbanização da área?;
- 4) Há reconhecimento urbanístico da área pelo município?;
- 5) A área está inserida na malha urbana, em expansão urbana ou é uma área rural? Em caso de área rural, o

município previu sua urbanização nos instrumentos de ordenamento territorial?;

6) A área representa risco geológico, ambiental ou estrutural? se sim, a Reurb não poderá ser aplicada em casos de risco não mitigável;

7) De quem partiu a iniciativa do processo de REURB: do Poder Público, da comunidade ou de um proprietário?

8) Quem ocupa o imóvel?;

9) O imóvel está regularizado?;

10) Há algum processo vinculado ao imóvel? Se sim, qual o status: em andamento ou finalizado?;

11) Há um título emitido?;

12) Qual a localização do imóvel?;

13) Há alguma área de interesse ambiental? Se sim, o imóvel está inserido? Parcial ou completamente?

A principal contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento de um esquema conceitual de banco de dados geográficos voltado especificamente para apoiar o processo de REURB-S (Figura 4). O modelo proposto integra dados jurídicos, espaciais, administrativos e socioambientais, alinhando-se aos princípios estabelecidos pela legislação brasileira e às boas práticas de engenharia de dados geográficos.

Com base no minimundo previamente definido, foi construído um modelo Entidade-Relacionamento (ER) que visa representar com fidelidade os principais objetos e processos envolvidos na REURB-S. Esse modelo estabelece uma estrutura lógica capaz de sustentar sistemas de informação territorial utilizados por municípios, cartórios, institutos de terras e órgãos ambientais.

As entidades centrais do modelo incluem:

- Pessoa: corresponde aos sujeitos vinculados à ocupação do imóvel, podendo ser física ou jurídica, com distinção entre ocupante, requerente e beneficiário do título.

- Unidade Habitacional: representa a edificação ou construção localizada no lote, com atributos como número da edificação, situação ocupacional e uso.

- Lote: refere-se à porção física do solo urbano, identificada por polígono geográfico, com vínculos à matrícula, zoneamento e restrições.

- Processo de REURB: entidade que armazena informações sobre a tramitação administrativa, pareceres técnicos, despachos e status atual.

- Título de Propriedade: vinculado ao processo, representa o documento final emitido após aprovação da regularização.

- Área de Interesse Ambiental: compreende as Áreas de Preservação Permanente (APPs), áreas de risco, terrenos públicos ou outras zonas restritivas ao uso.

Essas entidades se relacionam por meio de conexões como: “Pessoa ocupa Unidade”, “Unidade pertence a Lote”, “Lote está inserido em Área Ambiental”, “Processo resulta em Título”, entre outras. A modelagem ER permitiu mapear esses vínculos de forma clara, incluindo também generalizações e especializações, como a diferenciação entre tipos de pessoas ou modalidades de unidades habitacionais.

A modelagem ER foi escolhida por sua clareza, flexibilidade e aderência a ferramentas de banco de dados relacionais, como PostgreSQL/PostGIS. Isso facilita a posterior transformação do modelo em esquemas lógicos e físicos.

A associação com geometrias do tipo ponto, linha e polígono também foi incorporada, respeitando os critérios da NBR 17047:2022, especialmente no que diz respeito à precisão, referência geodésica e compatibilidade com cadastros territoriais multifinalitários. Além disso, a inclusão de áreas de restrição ambiental como elementos fundamentais do modelo assegura conformidade com o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e demais normas correlatas.

O esquema conceitual desenvolvido possui grande potencial para ser utilizado como estrutura base SIG voltados à regularização fundiária. Municípios que atuam com políticas habitacionais e de regularização poderão utilizar o modelo como referência para a criação ou aprimoramento de bancos de dados territoriais.

Outro ponto positivo é a possibilidade de integrar esse modelo a plataformas de gestão fundiária existentes, como o SIGEO de Niterói-RJ, sistemas do ITERJ, ou até mesmo soluções livres baseadas em PostGIS e QGIS, o que favorece a adoção por prefeituras com menor capacidade técnica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa propôs um modelo conceitual de banco de dados geográficos voltado à REURB-S, integrando aspectos jurídicos, técnicos e espaciais de acordo com a legislação brasileira e diretrizes normativas da ABNT. A proposta se mostrou, portanto, um avanço significativo no sentido de estruturar, de forma integrada, os componentes jurídicos, espaciais e sociais de um processo de REURB, facilitando tanto a gestão pública quanto o cumprimento dos trâmites legais exigidos para a emissão dos títulos dos imóveis.

O modelo Entidade-Relacionamento demonstrou ser uma abordagem eficaz, tanto do ponto de vista técnico quanto da aplicabilidade prática, especialmente quando comparado a modelos baseados em UML-GeoFrame, cuja complexidade pode ser um entrave para pequenos municípios.

Embora o trabalho tenha se limitado à modelagem conceitual, ele representa uma contribuição significativa ao fornecer uma estrutura replicável, padronizada e tecnicamente sólida para suporte à gestão fundiária. Como continuidade, sugere-se que, em pesquisas futuras, avancem para a implementação do esquema proposto em uma modelagem conceitual e/ou lógica e que seja aplicada a dados reais, a partir de um banco de dados vinculado a um SGBD espacial (como PostGIS ou Oracle Spatial, por exemplo), integrando o esquema às modelagens conceitual, lógica e física. Além da aplicação em estudos de casos, com dados reais provindos de um projeto de REURB-S.

O esquema conceitual é uma etapa fundamental no planejamento de bases de dados geográficos voltados à gestão pública. Por proporcionar o controle, integração e análise eficazes das informações territoriais e jurídicas, o esquema potencializa as ações de planejamento urbano e favorece uma maior transparência e efetividade na política de Regularização Fundiária Urbana.

Figura 4 - Diagrama ER para REURB-S

Fonte: Os autores.

5 REFERÊNCIAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 17047: Levantamento cadastral territorial para registro público – Procedimento*. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

ABREU NETO, F. F. D. et al. **Regularização fundiária urbana e a lei nº 13.465**, de 2017. 2017. Disponível em: <https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/cartilha_reurb.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2025.

BRASIL. Decreto nº 9.310, de 15 de março de 2018. Dispõe sobre Regularização Fundiária Urbana. Brasília, DF: Presidente da República, 2018.

BRASIL. **Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009**. 2009. Dispõe sobre a regularização fundiária em terras da União, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, p.3, de 26/06/2009.

BRASIL. *Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012*. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 28 maio 2012.

BRASIL. *Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017*. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 12 jul. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm. Acesso em: jul. 2025.

CAVALCANTE, M. H. d. O. F.; SILVA, R. R. d. et al. **Regularização fundiária urbana em parte da região central na cidade de Hidrolândia-GO**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, 2022.

CHEN, Peter Pin-Shan. The Entity-Relationship Model — Toward a Unified View of Data. *ACM Transactions on Database Systems*, v. 1, n. 1, p. 9–36, 1976. DOI: <https://doi.org/10.1145/320434.320440>.

FILHO, José Luiz; DAVIS, Clodoveu A.; CÂMARA, Gilberto. *Modelagem conceitual de bancos de dados geográficos*. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 10., 2001, Foz do Iguaçu. Anais [...]. São José dos Campos: INPE, 2001. p. 207–214.

SILVA, W. C. **Paradigma: Uma ferramenta para geração automática de modelo conceitual de classes baseada em processamento de linguagem natural**. Piracicaba: UNIMEP-Universidade Metodista de Piracicaba, 2008.